

EORTC QLQ-C30 (version 3)

Gostaríamos de conhecer alguns pormenores sobre si e a sua saúde. Por favor, responda você mesmo/a a todas as perguntas fazendo um círculo à volta do número que melhor se aplica ao seu caso. Não há respostas certas nem erradas. A informação fornecida é estritamente confidencial.

Escreva as iniciais do seu nome:

--	--	--	--	--

A data de nascimento (dia, mês, ano):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A data de hoje (dia, mês, ano):

31

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Não	Um pouco	Bastante	Muito
1. Custa-lhe fazer esforços mais violentos, por exemplo, carregar um saco de compras pesado ou uma mala?	1	2	3	4
2. Custa-lhe percorrer uma <u>grande</u> distância a pé?	1	2	3	4
3. Custa-lhe dar um <u>pequeno</u> passeio a pé, fora de casa?	1	2	3	4
4. Precisa de ficar na cama ou numa cadeira durante o dia?	1	2	3	4
5. Precisa que o/a ajudem a comer, a vestir-se, a lavar-se ou a ir à casa de banho?	1	2	3	4
Durante a última semana :				
6. Sentiu-se limitado/a no seu emprego ou no desempenho das suas actividades diárias?	1	2	3	4
7. Sentiu-se limitado/a na ocupação habitual dos seus tempos livres ou noutras actividades de lazer?	1	2	3	4
8. Teve falta de ar?	1	2	3	4
9. Teve dores?	1	2	3	4
10. Precisou de descansar?	1	2	3	4
11. Teve dificuldade em dormir?	1	2	3	4
12. Sentiu-se fraco/a?	1	2	3	4
13. Teve falta de apetite?	1	2	3	4
14. Teve enjoos?	1	2	3	4
15. Vomitou?	1	2	3	4

Por favor, passe à página seguinte

Durante a última semana :	Não	Um pouco	Bastante	Muito
16. Teve prisão de ventre?	1	2	3	4
17. Teve diarreia?	1	2	3	4
18. Sentiu-se cansado/a?	1	2	3	4
19. As dores perturbaram as suas actividades diárias?	1	2	3	4
20. Teve dificuldade em concentrar-se, por exemplo, para ler o jornal ou ver televisão?	1	2	3	4
21. Sentiu-se tenso/a?	1	2	3	4
22. Teve preocupações?	1	2	3	4
23. Sentiu-se irritável?	1	2	3	4
24. Sentiu-se deprimido/a?	1	2	3	4
25. Teve dificuldade em lembrar-se das coisas?	1	2	3	4
26. O seu estado físico ou tratamento médico interferiram na sua vida <u>familiar</u> ?	1	2	3	4
27. O seu estado físico ou tratamento médico interferiram na sua actividade <u>social</u> ?	1	2	3	4
28. O seu estado físico ou tratamento médico causaram-lhe problemas de ordem financeira?	1	2	3	4

Nas perguntas que se seguem faça um círculo à volta do número, entre 1 e 7, que melhor se aplica ao seu caso

29. Como classificaria a sua saúde em geral durante a última semana?

1 2 3 4 5 6 7

Péssima

Óptima

30. Como classificaria a sua qualidade de vida global durante a última semana?

1 2 3 4 5 6 7

Péssima

Óptima

EORTC QOL – INFO25

Estamos interessados na informação que tem recebido sobre aspectos da sua doença e do seu tratamento, de forma a melhorar os seus cuidados de saúde. Por favor, responda a TODAS as questões, assinalando com um *círculo* o número da resposta que melhor se aplica a si. Não há respostas certas ou erradas. A informação que nos fornecer permanecerá estritamente confidencial.

Durante a sua doença actual ou tratamento que quantidade de informação recebeu sobre:	Nenhuma	Alguma	Bastante	Muita
	1	2	3	4
31. O diagnóstico da sua doença?	1	2	3	4
32. A extensão da sua doença?	1	2	3	4
33. As possíveis causas da sua doença?	1	2	3	4
34. Se a sua doença está controlada?	1	2	3	4
35. O objectivo dos exames médicos que tem feito ou possa vir a fazer?	1	2	3	4
36. Os procedimentos dos exames médicos?	1	2	3	4
37. Os resultados dos exames médicos que já recebeu?	1	2	3	4
38. O tratamento médico (quimioterapia, radioterapia, cirurgia ou outra modalidade terapêutica)?	1	2	3	4
39. O benefício esperado com o tratamento?	1	2	3	4
40. Os possíveis efeitos secundários do tratamento?	1	2	3	4
41. Os efeitos esperados do tratamento sobre os sintomas da sua doença?	1	2	3	4
42. Os efeitos do tratamento na sua vida social e familiar?	1	2	3	4
43. Os efeitos do tratamento na sua actividade sexual?	1	2	3	4
44. Ajuda adicional fora do hospital (ex. ajuda nas actividades diárias, grupos de auto-ajuda, equipas domiciliárias)?	1	2	3	4
45. Serviços de reabilitação (ex. fisioterapia, terapia ocupacional)?	1	2	3	4

Durante a sua doença actual ou tratamento que quantidade de informação recebeu sobre:

	Nenhuma	Alguma	Bastante	Muita
46. Aspectos relacionados com a gestão da sua doença em casa?	1	2	3	4
47. Possibilidade de suporte psicológico especializado?	1	2	3	4
48. Diferentes locais de cuidados (hospitais/ serviços de ambulatório/ casa)?	1	2	3	4
49. Coisas que pode fazer para se ajudar a si mesmo a melhorar (repouso, contactos com outras pessoas...)?	1	2	3	4

50. Recebeu informação escrita? **Sim** **Não**

51. Recebeu informação em CD, cassette / vídeo? **Sim** **Não**

	Não	Um pouco	Bastante	Muito
52. Ficou satisfeito com a quantidade de informação recebida?	1	2	3	4

53. a) Deseja receber mais informação? **Sim** **Não**

b) Se sim, por favor especifique em que tópicos?

54. a) Desejava ter recebido menos informação? **Sim** **Não**

b) Se sim, por favor especifique em que tópicos?

	Não	Um pouco	Bastante	Muito
55. No geral, a informação que tem recebido tem sido útil?	1	2	3	4

Este questionário foi concebido para ajudar a saber como se sente. Pedimos-lhe que leia cada uma das perguntas e faça uma cruz (X) no espaço anterior à resposta que melhor descreve a forma como se tem sentido na última semana.

Não demore muito tempo a pensar nas respostas. A sua reacção imediata a cada questão será provavelmente mais correcta do que uma resposta muito ponderada.

Por favor, faça apenas uma cruz em cada pergunta.

<p>1. Sinto-me tenso/a ou nervoso/a:</p> <p>☐ Quase sempre</p> <p>☐ Muitas vezes</p> <p>☐ Por vezes</p> <p>☐ Nunca</p>	<p>8. Sinto-me mais lento/a, como se fizesse as coisas mais devagar:</p> <p>☐ Quase sempre</p> <p>☐ Muitas vezes</p> <p>☐ Por vezes</p> <p>☐ Nunca</p>
<p>2. Ainda sinto prazer nas coisas de que costumava gostar:</p> <p>☐ Tanto como antes</p> <p>☐ Não tanto agora</p> <p>☐ Só um pouco</p> <p>☐ Quase nada</p>	<p>9. Fico de tal forma apreensivo/a (com medo), que até sinto um aperto no estômago:</p> <p>☐ Nunca</p> <p>☐ Por vezes</p> <p>☐ Muitas vezes</p> <p>☐ Quase sempre</p>
<p>3. Tenho uma sensação de medo, como se algo terrível estivesse para acontecer:</p> <p>☐ Sim e muito forte</p> <p>☐ Sim, mas não muito forte</p> <p>☐ Um pouco, mas não me aflige</p> <p>☐ De modo algum</p>	<p>10. Perdi o interesse em cuidar do meu aspecto físico</p> <p>☐ Completamente</p> <p>☐ Não tenho o cuidado que devia</p> <p>☐ Talvez cuide menos do que antes</p> <p>☐ Tenho o mesmo interesse de sempre</p>
<p>4. Sou capaz de rir e de ver o lado divertido das coisas:</p> <p>☐ Tanto como antes</p> <p>☐ Não tanto como antes</p> <p>☐ Muitos menos agora</p> <p>☐ Nunca</p>	<p>11. Sinto-me de tal forma inquieto/a que não consigo estar parado/a</p> <p>☐ Muito</p> <p>☐ Bastante</p> <p>☐ Não muito</p> <p>☐ Nada</p>
<p>5. Tenho a cabeça cheia de preocupações</p> <p>☐ A maior parte do tempo</p> <p>☐ Muitas vezes</p> <p>☐ Por vezes</p> <p>☐ Quase nunca</p>	<p>12. Penso com prazer nas coisas que podem acontecer no futuro:</p> <p>☐ Tanto como antes</p> <p>☐ Não tanto como antes</p> <p>☐ Bastante menos agora</p> <p>☐ Quase nunca</p>
<p>6. Sinto-me animado/a</p> <p>☐ Nunca</p> <p>☐ Poucas vezes</p> <p>☐ De vez em quando</p> <p>☐ Quase sempre</p>	<p>13. De repente tenho sensações de pânico</p> <p>☐ Muitas vezes</p> <p>☐ Bastantes vezes</p> <p>☐ Por vezes</p> <p>☐ Nunca</p>
<p>7. Sou capaz de estar descontraidamente sentado/a e sentir-me relaxado/a:</p> <p>☐ Quase sempre</p> <p>☐ Muitas vezes</p> <p>☐ Por vezes</p> <p>☐ Nunca</p>	<p>14. Sou capaz de apreciar um bom livro ou um bom programa de rádio ou televisão:</p> <p>☐ Muitas vezes</p> <p>☐ De vez em quando</p> <p>☐ Poucas vezes</p> <p>☐ Quase nunca</p>